

IM JURA ATMET MAN AUF

Vier Brandstiftungen und vier Sprengstoffanschläge gehen auf das Konto der drei Terroristen. Der Bauernhof 'Sous-la-Côte' wurde am 18. Juli 1963 eingeschert. Aufnahme Photopreß.

Am Dorfeingang von Courtételle. ▼

Paul Noirjean, Dreher und Zivilstandsbeamter aus Courtételle: «Natürlich habe ich Boillat gekannt. Wer hätte ihn nicht gekannt hier? Ja, ich habe ihn sogar getraut. Wir hätten ihm diese Schandtaten nie zugetraut. Gewiß, er war ein aufbrausender Kopf, aber intelligent und sehr initiativ. Schade um seine zwei netten Kinder. Hier in Courtételle gibt es Separatisten und andere. Ich glaube, so halb und halb. Aber man diskutiert miteinander, ja man ist miteinander befreundet, und der Separatismus ist eben eine politische Ansichtssache.»

Arthur Juillerat, 70jähriger Bauer aus Sornetan: «Ich habe Boillat nie getraut. Wo hatte er nur das Geld her, um dieses Hotel hier so aufzuziehen? Er hatte Geldgeber, auch für seine Terroristentätigkeit, das glaube ich ganz bestimmt. Schade für dieses Dorf, für diese prächtige Gegend mit der besten Luft weitherum. Nein, ich bin nie Separatist gewesen. Warum auch? Ich glaube nicht, daß die Sache ohne Bern besser gehen würde. Ja, Boillat hatte hier mit seinem Hotel großen Erfolg. An Sonntagen standen oft gegen hundert Wagen in diesem kleinen Dorf. Ich selbst bin nie hingegangen. Warum? Das war nichts für einen Bauer. Ja, Boillat verdient, ganz tüchtig bestraft zu werden. Das gehört ihm. Aber glauben Sie, daß nur die drei Männer für die Sache verantwortlich gemacht werden können? Niemals. Da waren andere interessierte Kreise mit am Werk.» ▼

▲ Marcel Boillats 'Hôtel à l'an 1841' in Sornetan. Um das Geld, mit dem er das Gasthaus gekauft hat, ranken sich bereits allerhand Gerüchte.

'Front de Libération Jurassien' (FLJ), dieser Begriff, der seit den Gewalttaten, die im Herbst 1962 ihren Anfang nahmen, wie ein schwerer Schatten über dem Berner Jura hing – heute reduziert er sich auf drei ganze Namen: Jean-Marie Joset, Marcel Boillat und Pierre Dériaz. Und damit kann man wieder frei atmen im Jura. Denn selbst von jenen, die sich als jurassische Separatisten bekennen, haben wohl die wenigstens die Gewaltanwendung gebilligt. Heute kann man das mit einiger Sicherheit sagen, sonst hätte sich das Verschwörernetz

sehr viel weiter erstrecken müssen. Wo bei es allerdings noch eine ungeklärte Frage ist, ob nicht doch neben den beiden Personen, die schon seit einiger Zeit in Untersuchungshaft sitzen, noch weitere Leute um die Sohndaten der drei Terroristen wußten. Und geschwiegen haben. Auch im Jura selber denken viele Leute so. Während andere wieder argumentieren, daß bei größerem Verschwörerkreis die Urheber schon sehr viel früher bekannt geworden wären. Auch ohne Boillat und Konsorten wird die jurassische Separatistenbewegung

▲ Zur Zeit gehen die Wellen der Erregung im Jura hoch, doch ist deutlich ein Grundton der Erleichterung festzustellen. Auch in der 'Couronne' in Courtételle, wo jedermann die drei Terroristen gut gekannt hat.

weitergehen. Das ist gutes demokratisches Recht all jener, die finden, sie möchten lieber von Delsberg aus 'regiert' werden als von der Aare her. Aber hoffentlich wird es künftig ohne Terrorakte abgehen. Und vielleicht werden sich auch jene Publizisten, die in ihrem Eifer für die Sache kein Maß mehr kannten, einen Moment lang überlegen, ob sie nicht indirekt auch mitschuldig geworden sind an Brandstiftungen und Sprengstoffanschlägen. Und vielleicht sogar die Konsequenzen daraus ziehen ...

Bildbericht von Herbert Maeder